

Stanovisko/Opinion

Hodnotenie rizika expozície pre *E. coli*

v potravinovom reťazci v SR

**RISK ASSESSMENT OF EXPOSURE FOR *E. COLI* IN FOOD CHAIN IN
SLOVAKIA**

Anna GIČOVÁ

Úrad verejného zdravotníctva SR, Trnavská cesta 52, 826 45 Bratislava

anna.gicova@uvzsr.sk

ABSTRAKT

Escherichia coli patrí medzi najznámejšie a najviac preskúmané mikroorganizmy. Tento druh baktérií sa vyskytuje kozmopolitne, okrem zažívacieho traktu človeka a zvierat, kde je jedným z najdôležitejších zástupcov črevnej mikroflóry, sa nachádza tiež vo vode, vzduchu a v pôde. *Escherichia coli* je však zároveň aj patogénny mikroorganizmus pôsobiaci v čreve alebo mimo čreva, spôsobujúci infekcie urogenitálneho traktu, dýchacích ciest, sepsu, meningitídy a pod. Medzi vysoko infekčné kmene patrí hlavne enterohemoragická *E. coli* produkujúca verocytotoxíny alebo tiež nazývané shigatoxíny. Zdrojom infekcie sú hlavne kontaminované potraviny, kontaktom so zvieratami rovnako aj prostredníctvom ľudí alebo kontaminovanej vody. Preto je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti potravín na rôznych úrovniach, či už v samotnej výrobe a technologických procesoch alebo v spotrebiteľskej sieti.

Cieľom tejto práce je charakterizovať a zhrnúť všeobecné informácie o baktériách druhu *Escherichia coli*, patogénnych druhoch a ich vplyve na ľudské zdravie. Je dôležité poznať zdravotné riziko, ktoré tento patogénny mikroorganizmus predstavuje a pravdepodobné zdroje infekcie. Účelom je tiež oboznámiť so súčasnou laboratórnou diagnostikou a výskumom pre potreby identifikácie *Escherichia coli*, podať informácie o výskyte z epidemiologického hľadiska na území SR, ale i o medzinárodnej spolupráci národných referenčných laboratórií EÚ. Práca slúži na získanie všetkých dôležitých informácií za účelom predchádzania infekciám a pri riešení otázok bezpečnosti potravín v potravinovom reťazci SR.

Kľúčové slová: *Escherichia coli*, patogénny mikroorganizmus, bezpečnosť potravín

ABSTRACT

Escherichia coli is one of the best known and most studied microorganisms. This bacterial species has cosmopolitan presence, including the gastrointestinal tract of humans and animals, where it is one of the most important representatives of intestinal microflora, and is also found in water, air and soil.

Escherichia coli is also a pathogenic microorganism acting in the intestine or outside the intestine, causing infections of the urogenital tract, respiratory tract, sepsis, meningitis, etc. The highly infectious strains are enterohaemorrhagic *E. coli* producing verocytotoxins or also called shigatoxins. The source of infection is mainly contaminated food, contact with animals as well as humans or through contaminated water. Therefore it is very important to draw attention to food safety at various levels, both in the actual production and technological processes or consumer network.

The aim of this work is to characterize and summarize general information about the *Escherichia coli* species, pathogenic species and their impact on human health. It is important to know the health risks of these pathogenic microorganisms and potential sources of infection. In addition, the intent is to apprise expert community of current laboratory diagnostics and research for the purpose of identification of *Escherichia coli*, to provide epidemiological information about its occurrence in Slovakia as well as about international cooperation of national reference laboratories of the EU. This work is instrumental in obtaining all relevant information in order to prevent occurrence of infections and to help resolve food safety issues in SR.

Keywords: *Escherichia coli*, pathogenic microorganism, food safety

OBSAH

1.	ÚVOD	5
2.	MANDÁT	6
3.	ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BAKTÉRIÍ <i>ESCHERICHIA COLI</i>	7
4.	PATOGENITA A PATOGÉNÉZA <i>ESCHERICHIA COLI</i>	8
4.1	Pôsobenie v čreve	8
4.1.2	Enteropatogénne kmene <i>Escherichia coli</i> - EPEC	8
4.1.3	Enterotoxigénne kmene <i>Escherichia coli</i> - ETEC	8
4.1.4	Enteroinvazívne kmene <i>Escherichia coli</i> – EIEC	8
4.1.5	Enteroagregatívne kmene <i>Escherichia coli</i> - EAggEC	9
4.1.6	Verocytotoxín - produkujúce kmene <i>Escherichia coli</i> - VTEC (STEC, EHEC)	9
4.1.6.1	<i>Escherichia coli</i> O157:H7	11
4.2	Pôsobenie mimo čreva	11
4.2.1	Uropatogénne kmene <i>Escherichia coli</i> - UPEC	11
5.	DIAGNOSTIKA <i>ESCHERICHIA COLI</i> A VTEC KMEŇOV.	12
6.	KLINICKÉ PRÍZNAKY OCHORENIA A TERAPIA	13
7.	VÝSKYT A ZDROJE BAKTÉRIÍ <i>ESCHERICHIA COLI</i>	14
8.	SITUÁCIA NA ÚZEMÍ SR A RIZIKO EXPOZÍCIE OBYVATELSTVA.	15
9.	EPIDEMIOLOGIA	17
10.	VÝSKUM V SR A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA	18
11.	ZÁVER	20
12.	ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY	21

1. ÚVOD

Escherichia coli patrí snáď k najznámejším mikroorganizmom v celej mikrobiológii a prvýkrát bola izolovaná už v roku 1885 Theodorom von Escherich, od ktorého je odvodený aj samotný názov baktérie. V mnohých odvetviach vedy slúži ako modelový organizmus, na ktorom boli dokázané základné mechanizmy bakteriálnej konjugácie, replikácie DNA, alebo v oblasti biotechnológií slúži na produkciu inzulínu, či vznik nových rekombinantných vakcín.

Escherichia coli (*E. coli*) je veľká a rôznorodá skupina baktérií. Napriek tomu, že tento druh je významným zástupcom črevnej mikroflóry, mnohé kmene patria k patogénnym mikroorganizmom a predstavujú závažné riziko pre zdravie. Medzi vysoko infekčné kmene patria hlavne verocytotoxín (shigatoxín)– produkujúce kmene *E. coli*, tzv. VTEC (STEC) kmene. Spôsobujú nebezpečné ochorenia ako krvavé hnačky, hemolyticko uremický syndróm (HUS) až poškodenie a zlyhanie obličiek, ale i choroby mimo intestinálneho traktu ako respiračné ochorenia a pneumónie i mnohé iné častokrát s fatálnymi následkami. K nákaze dochádza prostredníctvom kontaminovaných potravín a vody, ale i kontaktom so zvieratami a osobami. Preto je potrebné poznať riziko, ktoré tento patogénny mikroorganizmus predstavuje v súvislosti s dopadom na ľudské zdravie.

V roku 2007 odporúčal Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), aby sa panel pre biologické riziká sústredil na monitoring sérotypu *Escherichia coli* O157:H7, pretože tento sérotyp sa najčastejšie spája s ťažkou infekciou u ľudí. Postupne sa však monitoring rozširuje i na ostatné sérotypy *E. coli*, ktoré stále častejšie spôsobujú významné ochorenia a epidémie a predstavujú tak závažné riziko v oblasti verejného zdravia.

2. MANDÁT

Experti národnej odbornej vedeckej skupiny (NOVS) pre Biologické riziká v potravinovom reťazci predložili na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika expozície pre E. coli v potravinovom reťazci v SR*“.

Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu jednohlasne odporúčala návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľa navrhla Mgr. Annu Gičovú.

Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4. 2012 do 30. 11. 2012. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS Biologické riziká v potravinovom reťazci. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2 bod a) odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

3. ZÁKLADNÁ CHARAKTERISTIKA BAKTÉRIÍ *ESCHERICHIA COLI*

Escherichia coli je aeróbná, fakultatívne anaerobná, gramnegatívna bičíkatá tyčinkovitá baktéria žijúca v hrubom čreve teplokrvných živočíchov. Taxonomicky patrí do čeľade *Enterobacteriaceae*. Je jedným z najdôležitejších zástupcov črevnej mikroflóry a jej prítomnosť je potrebná pre správny priebeh tráviacich procesov v čreve. Dokáže žiť v symbióze i ako saprofyt. Produkciou kolicínov, ktoré sú pre niektoré baktérie toxické, zabraňuje prieniku niektorých patogénov, na druhej strane sa podieľa na tvorbe niektorých vitamínov, predovšetkým vitamínu K [Votava a kol., 2003]. *Escherichia coli* (*E. coli*) je tiež indikátorom fekálneho znečistenia životného prostredia a potravín [Molenda, 1994] a zaraďuje sa medzi koliformné baktérie.

E. coli je nenáročná na kultivačné podmienky, je kultivovateľná na širokej škále pôd a jej generačná doba pri ideálnych podmienkach dosahuje 20 minút. Je pomerne odolná voči nepriaznivým podmienkam. Je acidotolerantná a dobre prežíva i v kyslých potravinách (pH 3,6 – 4,0) a to predovšetkým pri zníženej teplote. Dokáže rásť pri teplotnej škále 15-45°C, ale niektoré kmene sa vyznačujú termorezistenciou a prežívajú pri určitom čase aj okolo 55 - 60°C, avšak vyššie teploty a proces pasterizácie je účinný na devitalizáciu buniek. Baktérie tvoria okrúhle, sivé, hladké kolónie a na Endovom agare je viditeľný špecifický kovový lesk. Vyskytujú sa jednotlivito, v pároch alebo v retiazkach. Veľkosť vegetatívnych buniek je priemerne 1-1,5 x 2-6 µm. Na povrchu bunky sa nachádzajú rôzne druhy fimbrií, ktoré baktériám umožňujú adhéziu k hostiteľským bunkám (napr. črevný epitel). Niektoré kmene *E. coli* tvoria polysacharidové puzdrá a ich kolónie majú hlienovitý charakter. Patogénne kmene sa väčšinou vyznačujú schopnosťou hemolýzy.

Zo základných biochemických vlastností *E. coli* štiepi glukózu a laktózu za tvorby plynu (CO₂, O₂) a kyselín, netvorí však H₂S a neštiepi močovinu, ale tvorí indol (95%). Kmene *E. coli* majú schopnosť fermentovať maltózu, manitol, ramnózu, arabinózu, sorbitol, trehalózu. Je katalázapozitívna a oxidázanegatívna baktéria.

Escherichia coli ako mnohé iné baktérie uplatňuje pri selekčnom tlaku horizontálny génový transfer, a tak je schopná nadobudnúť nové vlastnosti výhodné pre jej prežívanie v rôznych podmienkach, napr. i virulentné faktory, ktoré sú jej selekčnou výhodou, ale i rezistenciu k antimikrobiálnym látkám.

4. PATOGENITA A PATOGÉNÉZA *ESCHERICHIA COLI*

Escherichia coli je bežnou súčasťou črevnej mikroflóry ľudí i zvierat. Napriek tomu sa *E. coli* správa ako podmienený patogén – niektoré druhy spôsobujú v čreve závažné ochorenia a mimo čreva je *E. coli* skoro vždy patogénna. Patogénne kmene sú kategorizované do jednotlivých patotypov pôsobiacich v črevnom trakte alebo mimo, ale klasifikácia však doteraz nie je úplne jednotná.

4.1 PÔSOBENIE V ČREVE

4.1.2 ENTEROPATOGÉNNÉ KMENE *ESCHERICHIA COLI* - EPEC

Kmene EPEC obsahujú faktory virulencie, ktoré vedú ku vzniku novorodeneckých infekcií. V patogenéze sa obvykle uplatňuje adhézia na črevný epitel, preto sa niekedy používa i názov enteroadhezívna *E. coli* (EAEC).

4.1.3 ENTEROTOXIGÉNNÉ KMENE *ESCHERICHIA COLI* - ETEC

Kmene ETEC sú najčastejšou bakteriálnou príčinou spôsobujúcou črevné ochorenia v rozvojových krajinách. Patria k tzv. cestovateľským nákazám. Tieto kmene produkujú dva druhy enterotoxínov – tepelne stabilné (ST) a labilné (LT) [Jonhson a kol., 1990] a nie sú priamo viazané na určitý sérotyp. Toxín LT je spravidla kódovaný plazmidom a skladá sa z dvoch podjednotiek. Aktivuje membránovo viazanú adenylátcyklázu, čo vedie k nadprodukcii cAMP, ktorá spôsobuje hypersekréciu vody elektrolytov do lumenu čreva. Následkom sú vodnaté hnačky veľmi podobné ako u cholery. Enterotoxín ST má veľmi malú molekulovú hmotnosť a vyskytuje sa v dvoch formách. Prvá forma aktivuje guanylátcyklázovú aktivitu a vedie k nadprodukcii cGMP, mechanizmus druhej formy nie je jasný.

4.1.4 ENTEROINVAZÍVNE KMENE *ESCHERICHIA COLI* - EIEC

Kmene EIEC disponujú faktormi invazivity, čím je zabezpečená a umožnená invázia do čreva, ktorá vedie ku krvavým hnačkám. Patogenéza je rovnaká ako u ochorení

spôsobených baktériou *Shigella dysenteriae*. Gény zodpovedné za expresiu proteínov vonkajšej membrány, ktoré sú nevyhnutné pre inváziu do sliznice, sú kódované na veľkom plazmide. Následne sú aminokyseliny hostiteľskej bunky využité v metabolických dráhach *E. coli* a dochádza k prepuknutiu samotnej infekcie.

4.1.5 ENTEROAGREGATÍVNE KMENE *ESCHERICHIA COLI* - EAggEC

Kmene EAggEC sú charakteristické génom *aagR*, ktorý je považovaný za virulenčný faktor. Vyskytujú sa predovšetkým v ázijských krajinách a taktiež spôsobujú cestovateľské nákazy. Doteraz boli popísané ako patogénne kmene len u ľudí [Holland, 1990; Nataro a Kaper, 1998; Cassar a kol., 2004].

4.1.6 VEROCYTOTOXÍN - PRODUKUJÚCE KMENE *ESCHERICHIA COLI* - VTEC (STEC, EHEC)

Verocytotoxín (VTEC) alebo shigatoxín (STEC) - produkujúce kmene *Escherichia coli* sú charakteristické prítomnosťou génov kódujúcich toxíny Vtx alebo Stx [Calderwood a kol., 1987]. Patogenita je konkrétne asociovaná s niekoľkými virulentnými faktormi, kódovanými viacerými génmi, ako sú gény *vtx1*, *vtx2* pre toxíny a *eaeA* gén pre intimín. Rozlišujú sa najmenej 3 subtypy *vtx1* (vt1a, vt1c a vt1d) a sedem subtypov *vtx2* (vt2a, vt2b, vt2c, vt2d, vt2e, vt2f, vt2g) [Persson a kol., 2007].

Toxín Vtx2 je asi 1000x toxickejší než Vtx1. Oba toxíny sa skladajú z dvoch podjednotiek – A a B. Podjednotka B sa špecificky viaže na povrch eukaryotických buniek. Následne dochádza k odštiepeniu podjednotky A a k jej prieniku do bunky, kde pôsobí inhibíciu proteosyntézy na úrovni endoplazmatického retikula a vedie k tzv. bunkovej smrti. Kmene môžu produkovať jeden toxín alebo i oba naraz.

Gén *eaeA* kóduje dôležitý 90kDa proteín vonkajšej membrány – intimín, ktorý sprostredkováva priamu väzbu baktérie na povrch hostiteľskej bunky a je kódovaný na ostrovčeku patogenity - genetickom lokuse LEE (locus of enterocyte effacement). Je považovaný za kľúčový faktor patogénnych kmeňov pri ochoreniach ľudí.

Názov STEC sa používa na základe podobnosti štruktúry toxínu a priebehu infekcie ako u baktérie *Shigella dysenteriae* typ 1 a názov VTEC od detekcie funkčnosti toxínov na VERO – bunkovej línii. Ide o enterohemoragické kmene, nazývané aj EHEC, ktoré vyvolávajú krvácanie v čreve. VTEC patria medzi najzávažnejšie a vysoko infekčné kmene

produkuje toxíny, ktoré vyvolávajú hnačky, hemoragickú kolitídu, trombotickú trombocytopenickú purpuru (TTP), hemolyticko-uremický syndróm (HUS), poškodenie a zlyhanie obličiek a následne v mnohých prípadoch vedú až k smrti. [Griffin a kol., 1991; Nataro a kol., 1998; Paton a kol., 1998].

Medzi iné významné virulénne faktory patria aj *E-hly*, *rfbE* a *uidA* gény [Reischl a kol., 2002; Yoshitomi a kol., 2003].

Po vstupe do organizmu kolonizujú VTEC črevo a spôsobujú tzv. „attachment-effacement“ lézie na sliznici čreva (podobnosť s EPEC). Pomocou fimbrií baktérie adherujú na mikrokly črevných epiteliálnych buniek, dochádza k aktivácii polymerizácie aktínu, preskupeniu cytoskeletu vo vnútri buniek a k vymiznutiu mikroklkov. Súčasne sa naruší permeabilita membrány črevných buniek. Vznik „attachment-effacement“ lézií vedie k následnému odlupovaniu epitelu, vzniku zápalu a k samotnému ochoreniu. Súčasne dochádza k produkcii toxínov, ktoré majú nefrotickú, cytotoxickú, enterotoxickú a neurotoxickú aktivitu. Zmeny sú lokalizované v hrubom čreve. Pri postihnutí obličiek dochádza k masívnemu poškodeniu obličkových tubulov, moč obsahuje krv a vyvíja sa hemolyticko-uremický syndróm.

Existuje viac ako 200 rôznych sérotypov verocytotoxín - produkujúcich kmeňov *Escherichia coli*, ale nie všetky sú spájané v súvislosti so závažnými ochoreniami [Karmali., 2004]. Podľa antigénnej štruktúry rozlišujeme sérotypy na základe ich povrchových antigénov [Lior, 1996].:

- 1) O - somatických (telových),
- 2) H – flagelárnych - (bičkových),
- 3) K - kapsulárnych (puzdrových).

Medzi najzávažnejšie a najviac sa celosvetovo vyskytujúce sérotypy v súvislosti s alimentárnym ochorením patria *Escherichia coli* O157, O26, O103, O91, O145, O111, O128, O113, O146, O121, O45 [Tozzi a kol., 2003; Scotland a kol., 1993; Bonnet a kol., 1998]. Pri detekcii sérotypov sa detekujú O- asociované gény ako gén *wzx* kódujúci flipázu, gén *wbgN* kódujúci fukozyltransferázu a gén *wzy* kódujúci O-antigén-polymerázu. Produkty týchto génov sú nutné pre vznik O- lipopolysacharidovej štruktúry a ich nukleotidová sekvencia vykazuje nízku homológiu v rámci rozličných sérotypov. Tieto vlastnosti tak poskytujú vhodný cieľový gén pre molekulárnu identifikáciu [Moday a kol, 2007; Paton a Paton, 1999; Perelle a kol., 2004].

VTEC kmene sú považované ako hlavná príčina ochorení spôsobených otravou jedlom. Vysoké riziko infekcie je spôsobené aj nízkou infekčnou dávkou $10 - 10^2$ KTJ

[Buchanan a Doyle, 2000] a inkubačná doba je 3 – 9 dní po konzumácii kontaminovanej potraviny. Latentné obdobie medzi gastrointestinálnym ochorením a HUS sa pohybuje v rozsahu 7 dní.

4.1.6.1 *ESCHERICHIA COLI* O157:H7

Escherichia coli O157:H7 bola prvýkrát potvrdená ako patogén kontaminujúci potraviny v roku 1982 v súvislosti s dvoma veľkými epidémiami krvavej hnačky v Oregone a Michigane [Riley a kol., 1983]. Následne sa objavovali a boli identifikované nové epidémie na území USA a Európy, neskôr i na všetkých ostaných kontinentoch. V roku 1996 bola v Japonsku popísaná epidémia s najvyšším počtom postihnutých (asi 10 000 osôb).

Široké spektrum infekcií a ochorení viedlo k považovaniu tohto sérotypu *E. coli* za hlavného pôvodcu črevných ochorení u ľudí ako hemoragická kolitída a hemolyticko uremický syndróm HUS [Ibekwe a kol., 2002]. Prvý prípad tohto ochorenia bol v Európe zaznamenaný v roku 1988 v Nemecku [Stewart a kol., 1997]. Rôzne epidemiologické štúdie poukázali na fakt, že rezervoárom nákazy môže byť veľká škála zdrojov od vôd – pitná, určená na kúpanie, povrchová, následne priamy kontakt ľudí alebo zvierat, ale predovšetkým potraviny – nedostatočne tepelne upravené mäso, surové produkty i zelenina.

E. coli O157:H7 je možné jednoducho odlíšiť od ostatných kmeňov kvôli jej veľmi nízkej schopnosti fermentovať sorbitol na rozdiel od iných kmeňov, ktoré zvyčajne fermentujú sorbitol veľmi dobre.

4.2 PÔSOBENIE MIMO ČREVA

4.2.1 UROPATOGÉNNÉ KMENE *ESCHERICHIA COLI* - UPEC

Kmene UPEC majú špecifické virulénne faktory, hlavne adhezíny, spôsobujúce ochorenia močového traktu [Donneberg a Welch, 1996]. Avšak nie všetky kmene spôsobujúce uroinfekcie patria medzi UPEC. K týmto ochoreniam dochádza i následkom pôsobenia ostatných druhov *E. coli* často vzniknutými z nedostačujúcej osobnej hygieny a návykov.

Kmene *E. coli* spôsobujúce ďalšie ochorenia ako infekcie dýchacích ciest, sepsy [Bollmann, 1997; Wilfert, 1978], infekcie rán a ďalšie závažné ochorenia vrátane

novorodeneckej meningitídy [Wilfert, 1978] nie sú jednoznačne definované. Vyskytujú sa predovšetkým u imunosupresívnych osôb, malých detí a starších osôb.

5. DIAGNOSTIKA *ESCHERICHIA COLI* A *VTEC* KMEŇOV

Pri vzorkách zo životného prostredia, potravín a vôd sa v súčasnosti postupuje podľa legislatívne schválených noriem:

- STN ISO 16649: Mikrobiológia potravín a krmív. Horizontálna metóda na stanovenie počtu β -glukuronidázopozitívnych *Escherichia coli*.
- STN EN ISO 9308-1: Kvalita vody. Stanovenie *Escherichia Coli* a koliformných baktérií. Časť 1: Metóda membránovej filtrácie

Pri akútnych epidemiologických šetreniach sa v súčasnosti využíva oficiálny protokol vypracovaný EU-RL pre *E. coli*. Kmene VTEC sú fenotypovo rozdielne, preto je potrebné prispôbenie diagnostických analýz [Monday a kol., 2007]. V súčasnosti je v schvaľovacom procese nový ISO štandard – ISO/TS 13136 (STEC) s originálnym názvom: „Microbiology of food and animal feed – Real-time polymerase chain reaction (PCR) – based method for the detection of food-borne pathogens – Horizontal method for the detection of Shiga toxin – producing *Escherichia coli* (STEC) belonging to O157, O111, O26, O103 and O145 serogroups“, ktorý sa zameriava na diagnostiku VTEC kmeňov metódami molekulárnej biológie.

Vzorka potravín alebo vzorka z environmentálneho zdroja sa spracuje v súlade s mikrobiologickými štandardnými postupmi a normami a pripraví sa kultúra vo vhodnom riediacom a subkultivačnom médiu. Izolácia a identifikácia suspektných kmeňov *E. coli* sa vykonáva na základe klasických kultivačných metód na vhodných neselektívnych a selektívnych médiach – krvný agar, McConkey agar, Endov agar, TBX – agar (dôkaz produkcie beta-D-glukoronidázy) a následne sú vybrané kolónie potvrdzované biochemickými testami: schopnosť fermentovať cukry a tvorba plynu, schopnosť hemolýzy, štiepenie močoviny, tvorba indolu, beta-D-galaktozidáza, fermentácia sorbitolu alebo využitím komerčne dostupných biochemických testov (API – testy, ENTERO- testy).

Kmene *E. coli* sú ďalej testované za účelom zadelenia k príslušným sérotypom využitím aglutinačnej metódy pomocou komerčne dostupných antisér, fluorescenčnej metódy miniVIDAS, ELISA testov alebo komerčne dostupných testov. Identifikácia sérotypu a identifikácia VTEC kmeňov sa vykonáva i využitím molekulárnej metódy PCR

(polymerázová reťazová reakcia) - klasickej a real-time PCR, na základe detekcie prítomnosti génov *vtx1* a *vtx2* kódujúcich verocytotoxíny, a tiež detekcie génu *eaeA* kódujúceho intimín a O-asiovaného génu. PCR analýza pre detekciu VTEC génov by mala byť za účelom identifikácie podobných prípadov nevyhnutne spájaná s determináciou séroskupiny. Je to nevyhnutné aj z hľadiska rýchlej diagnostiky a identifikácie potencionalneho zdroja kontaminácie [Perelle a kol., 2004]. V súčasnosti je preferovaná metóda real-time PCR, ktorá je časovo- menej náročná ako klasická PCR a poskytuje tak rapídnu diagnostiku VTEC kmeňov.

Ďalšou významnou metódou pre identifikáciu jednotlivých sérotypov VTEC kmeňov je imunomagnetická separačná metóda IMS. Táto metóda využíva mikroskopické železné guľičky, ktoré na svojom povrchu obsahujú špecifickú protilátku pre daný sérotyp. Jednotlivé protilátky vytvoria s bunkami *E. coli* komplexy, ktoré je možné pomocou magnetu vyselektovať od ostatných buniek. Tieto komplexy sú následne naočkované na vhodnú kultivačnú pôdu a izolované ako *Escherichia coli*. Metóda sa využíva pri environmentálnych vzorkách alebo vzorkách potravín, kde je pravdepodobná vysoká sprievodná mikroflóra, tiež na potvrdenie vitálnosti kmeňov vo vzorke.

Metóda pulznej elektroforézy – PFGE je ďalšou metódou molekulárnej biológie, ktorá je predmetom najnovšieho výskumu pre použitie v danej problematike. Ide o typizačnú metódu, ktorá spolu s predchádzajúcimi metódami umožňuje poskytnúť ucelené informácie, súvislosti v rámci epidémie a identifikácie zdroja infekcie.

6. KLINICKÉ PRÍZNAKY OCHORENIA A TERAPIA

Typickými príznakmi infekcie spôsobenej VTEC kmeňmi sú akútna gastroenteritída, častá mierna horúčka a nevoľnosť. Krvavé hnačky - nastávajú až po 5 dňoch. U 5 – 10% sa následne rozvíja HUS charakterizovaný akútnym zlyhaním obličiek, hemolytickou anémiou a trombocytopéniou. Chronické poškodenie obličiek vedie k nutnosti opakovanej dialýzy s následnou transplantáciou. Treťou klinickou manifestáciou je trombotická trombocytopenická purpura (TTP), ktorá sa obvykle vyskytuje u dospelých ľudí. Je charakterizovaná hemolýzou, trombocytopéniou, zlyhávaním obličiek a kolísavou horúčkou. Typické sú prejavy ako poruchy centrálného nervového systému, ktoré sú podmienené vznikom krvných zrazenín v mozgu. V niektorých prípadoch sa ochorenie spôsobené VTEC kmeňmi končí fatálnymi následkami.

Liečba infekcie je prevažne založená na rehydratácii a veľká väčšina hnačkových ochorení vo všeobecnosti vedie ku spontánnemu uzdraveniu. Len u závažných foriem sa podávajú antibiotiká, pričom liečba antibiotikami je často kontraindikovaná – sú schopné aktivovať uvoľnenie toxínu, čím zhoršujú klinické príznaky a môžu tak potencionálne navodzovať vznik HUS.

Escherichia coli je ako jedna z mála enterobaktérií primárne rezistentná voči ampicilínu. Podľa mnohých štúdií je vysoké percento mnohých patogénnych druhov *E. coli* rezistentných voči β -laktamázovým antibiotikám - širokospektrálne β -laktamázy (ESBL), klasickým sulfonamidom, streptomycínu, tetracyklínu [Aerstrup a kol., 1999; Gassama a kol., 2004; Mora a kol., 2005] a rezistencia voči antibiotikám neustále stúpa. Na liečbu sa využívajú cefalosporíny, niektoré chránené penicilíny a iné antibiotiká.

7. VÝSKYT A ZDROJE BAKTÉRIÍ *ESCHERICHIA COLI*

Zdrojom infekcie je hlavne hovädzí dobytok, vehikulum väčšinou mäso, ale baktérie *E. coli* bol izolované i z ostatných hospodárskych a domácich zvierat. Zdrojom infekcie je tiež surové nepasterizované mlieko. K nákaze dochádza prostredníctvom kontaminovaných potravín, kontaktom so zvieratami (najmä prežúvavce), rovnako aj prostredníctvom ľudí alebo kontaminovanej vody, či iných environmentálnych zdrojov (pôda a pod.). Prenos pôvodcu nákazy sa uskutočňuje fekálno-orálnou cestou.

Ako najčastejšie rizikové potraviny sú uvádzané nepasterizované mlieko (mliečne automaty), mäkké syry z nepasterizovaného mlieka a surového mlieka, naklíčené semená rastlín, zelenina, nepasterizované ovocné a zeleninové šťavy, surové alebo nedostatočne tepelne opracované hovädzie mäso, mleté mäso, fermentované mäsové výrobky, či ďalšie potravinové výrobky so zníženým pH ako mojonéza a pod. Riziko predstavuje i voda, či už pitná, povrchová, určená na kúpanie, zdroje podzemných vôd, studne.

Na základe kontaminácie potravín na rôznych úrovniach (výrobná sféra alebo spotrebiteľská sieť) dochádza k stále novým zdrojom VTEC, čo dokazuje aj jedna z posledných epidémii v USA v septembri 2012 uvedená v správe ECDC, kde zdrojom nákazy boli kontaminované vlašské orechy. Preto je veľmi dôležité venovať zvýšenú pozornosť bezpečnosti potravín a riziku, ktoré tento patogénny mikroorganizmus predstavuje.

8. SITUÁCIA NA ÚZEMÍ SR A RIZIKO EXPOZÍCIE OBYVATELSTVA

Úradnú kontrolu potravín a štátny zdravotný dozor na území SR vykonávajú laboratória Štátnej veterinárnej a potravinovej správy SR v rámci rezortu Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR a laboratória Úradu verejného zdravotníctva SR v rámci rezortu Ministerstva zdravotníctva SR. Na základe poskytnutých údajov (tab.1, 2) možno konštatovať, že od roku 2002 vplyvom rôznych preventívnych a nápravných opatrení vo forme nariadení má výskyt tohto mikroorganizmu na území SR klesajúci charakter (graf č.1, 2). Najviac problematickou skupinou však stále zostávajú hlavné zdroje patogénnych druhov *Escherichia coli*, a to mäsové a mliečne produkty.

Tab.1: Prehľad počtu vyšetrených vzoriek v SR v období 2007 – 2011

	2011		2010		2009		2008		2007	
	<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>	
	spolu	pozit.	spolu	pozit.	spolu	pozit.	spolu	pozit.	spolu	pozit.
hydina	6	0	4	0	27	1	25	2	21	1
surové mäso	2	0	8	2	11	0	77	0	105	8
mäsové výrobky	44	1	199	3	418	4	371	5	387	9
mliečne výrobky	247	8	664	17	492	32	194	18	215	27
rastlinné produkty	35	0	21	0	3	0	65	0	64	6
výrobky z rýb	2	0	17	0	55	2	126	1	142	6
vajcia-výrobky	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SPOLU	336	9	913	22	1006	39	858	26	934	57

Tab. 2: Prehľad počtu vyšetrených vzoriek v SR v období 2002 - 2006

	2006		2005		2004		2003		2002	
	<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>		<i>E.coli</i>	
	spolu	pozit.								
hydina	30	11	41	9	71	1	10	0	9	0
surové mäso	191	8	117	1	104	0	32	4	11	3
mäsové výrobky	416	36	305	9	475	20	391	26	161	15
mliečne výrobky	685	61	632	133	1371	168	1377	363	924	502
rastlinné produkty	60	36	157	4	253	6	151	8	12	0
výrobky z rýb	162	0	86	0	40	4	33	2	96	1
vajcia-výrobky	0	0	0	0	12	1	2	0	-	-
SPOLU	1544	152	1338	156	2326	200	1996	403	1213	521

VTEC kmene *Escherichia coli* podliehajú povinnému hláseniu v jednotlivých členských štátoch EÚ vyplývajúceho z Európskeho nariadenia (SMERNICA 2003/99/ES EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY zo 17. novembra 2003, o monitoringu zoonóz a

pôvodcoch zoonóz, ktorou sa mení a dopĺňa rozhodnutie Rady 90/424/EHS a ruší smernica Rady 92/117/EHS). Informácie týkajúce sa monitoringu VTEC v potravinách sú hlásené kontaktnému bodu pre EFSA za SR so sídlom na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. Podľa Prílohy č. 5 k Zákonom č. 355/2007 Z. z. sa udávajú v zozname povinne hlásených prenosných ochorení, podozrení na ochorenie a nosičstiev choroboplodných mikroorganizmov v skupine D - ochorenia hlásené pozitívnym laboratórnym výsledkom v bode III. - nákazy prenosné vodou, potravinami a ochorenia environmentálneho pôvodu okrem iných aj infekcie kmeňmi EHEC a EIEC.

Na území SR až do súčasnosti nebol vo vzorkách potravín, vo vzorkách z environmentálnych zdrojov i klinickom materiáli zaznamenaný a diagnostikovaný žiaden výskyt VTEC kmeňov *E. coli*.

Graf č.1: Porovnanie počtu pozitívnych a vyšetrených vzoriek *E. coli* z potravín v období rokov 2002 – 2006

Graf č.2: Porovnanie počtu pozitívnych a vyšetrených vzoriek *E. coli* z potravín v období rokov 2007 – 2011

9. EPIDEMIOLOGIA

Hoci je sérotyp O157 považovaný z klinického hľadiska za hlavného pôvodcu, 50% VTEC infekcií je spôsobených inými non-O157 sérotypmi. Sérotypy O111 a O26 sú druhou najčastejšou príčinou spôsobujúcou HUS v USA [Brooks a kol., 2005] a v EÚ [Misselwitz a kol., 2003]. Taktiež sérotyp O113:H21 v Austrálii v roku 1998 spôsobil epidémiu HUS.

VTEC infekcie u ľudí podliehajú hláseniu v rámci epidemiologickej surveillancie v EÚ. Medzi najviac vyskytovanú skupinu sérotypov zodpovedných za prevažnú väčšinu infekcií u ľudí podľa oficiálnych údajov ECDC patria sérotypy O157, O145, O111, O103 a O26. V roku 2009 bolo hlásených 3 573 prípadov, ktorých polovicu tvorili infekcie spôsobené sérotypom O157:H7. Ročná incidencia ochorení je v jednotlivých krajinách veľmi rozdielna. Na Slovensku je chorobnosť približne 10/100 000 obyvateľov. V súčasnosti majú infekcie vyvolané VTEC kmeňmi *E. coli* na území EÚ i celosvetovo vzrastajúci charakter.

Jednou z posledných najzávažnejších epidémií vyvolanou prostredníctvom kontaminovanými potravinami v roku 2011 bola rozsiahla epidémia v Nemecku, spôsobená VTEC kmeňom *Escherichia coli* O104:H4. Nákaza vyvolaná touto baktériou v období máj – júl 2011 viedla takmer k 50 úmrtiam, čo je jeden z najväčších výskytov potravinou

prenášaných ochorení hlásených v Európe za posledných niekoľko desaťročí. Tento sérotyp a kombinácia virulenčných faktorov je veľmi vzácna. Referenčné centrum WHO v Statens Serum Institut, Flemming Scheutz (Kodaň, Dánsko) charakterizovali kmeň a poukázali aj na dôležitú skutočnosť, že VTEC O104 kmene izolované od pacientov v rámci epidémie boli PCR-pozitívne na gén aggR, ktorý je typický pre enteroaggregatívnu *Escherichia coli* (EAggEC). Kmene zároveň obsahovali aj virulentné gény *aatA*, *aaiC* a *aap*. Táto neobvyklá kombinácia faktorov virulencie EHEC a EAggEC bola doteraz hlásená len pre skupinu VTEC O111 izolovaných vo Francúzsku počas vypuknutia HUS 1998. *Escherichia coli* O104:H4 bola charakterizovaná ako produkujúca toxín stx2 (subtyp 2a) a negatívna pre stx1, enterohemolyzín a intimín. Taktiež obsahovala všetky virulentné plazmidy EAggEC. Zároveň tento kmeň vykazoval multirezistenciu k beta-laktámovým ATB a tetracyklínom, čo komplikovalo liečbu. Počas epidémie bolo hlásených viac než 3100 prípadov krvavej hnačky, 850 prípadov HUS a 53 mŕtvych. Išlo o dve epidémie súčasne, a to v Nemecku a Francúzsku. Zdrojom nákazy boli semená Senovky gréckej (*Trigonella foenum graecum*) v čerstvých zeleninových šalátoch. Na Slovensku nebol zaznamenaný ani jeden prípad ochorenia spôsobeného týmto sérotypom.

V roku 2012 bolo zaznamenaných už niekoľko ďalších menších záchytoV VTEC kmeňov v Írsku, Anglicku, kde zdrojom nákazy bola kontaminovaná potravina. Ku kontaminácii došlo pri nedostatočnom výrobnom – spracovacom procese, ale i priamym kontaktom so zvieratami (dieta – zvieratá v parku).

10. VÝSKUM V SR A MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA

Na Slovensku sa výskumom a diagnostikou *Escherichia coli* v súvislosti s bezpečnosťou potravín a potravinového reťazca s dopadom na verejné zdravie obyvateľstva zaoberá Národné referenčné centrum pre Mikrobiológiu životného prostredia (NRC pre MŽP) na Úrade verejného zdravotníctva SR a Štátny veterinárny a potravinový ústav v Dolnom Kubíne. Tieto dve pracoviská majú postavenie národných referenčných laboratórií a sú zapojené v európskej sieti Národných referenčných laboratórií členských štátov EÚ podľa čl. 33 ods. 1 nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady č. 882/2004 o úradných kontrolách, zabezpečujúcich úradnú kontrolu potravín pre problematiku *E. coli* a VTEC pod gesciou komunitného referenčného laboratória v Ríme (EU-RL ECO/VTEC). Každoročne sa zúčastňujú štúdií, medzilaboratórnych testov a profesionálnych panelov organizovaných EU-

RL, ktorých náplňou je verifikácia protokolov na spracovanie jednotlivých matric potravín, overovanie kultivačných postupov, či príprava štandardných protokolov pre sérologickú a molekulárnu diagnostiku patogénnych sérotypov *E.coli*/VTEC s cieľom zabezpečiť štandardnú diagnostiku *E.coli*/VTEC v jednotlivých členských štátoch EÚ a v súvislosti s epidémiami pravidelne poskytuje pracoviskám v svojej sieti aktuálne informácie. Pretože v súčasnosti neexistuje v SR národné referenčné laboratórium spracovávajúce klinický materiál pre túto problematiku, (len kontaktný bod za epidemiológiu a mikrobiológiu na Regionálnom úrade verejného zdravotníctva SR so sídlom v Nitre), NRC pre mikrobiológiu životného prostredia zastupuje aj túto oblasť a okrem siete pod DG SANCO spolupracuje i s Referenčným centrom WHO pre *E. coli*/VTEC v Statens Serum Institut, Flemming Scheutz (Kodaň, Dánsko) pod gesciou ECDC .

11. ZÁVER

VTEC infekcie patria k dôležitým zoonotickým ochoreniam, ktoré sú schopné zapríčiniť závažné, život - ohrozujúce nebezpečenstvo. Vzhľadom na celosvetový stúpajúci trend ochorení spôsobených VTEC kmeňmi *E. coli*, je nevyhnutný cielený monitoring tohto patogénneho mikroorganizmu. Riziko, ktoré *E. coli*/VTEC predstavuje, je v súčasnosti v krajinách EÚ značne vysoké a škála kontaminovaných potravín je veľmi rozsiahla. K zamedzeniu jeho šírenia je preto veľmi dôležité dbať na bezpečnosť potravín a celého potravinového reťazca i možnú kontamináciu životného prostredia.

Prevenia a spoľahlivá ochrana pred vznikom ochorenia spočíva predovšetkým v zabránení kontaminácie ako surovín, tak aj hotových výrobkov patogénnymi kmeňmi *E. coli*. Na dosiahnutie tohto cieľa je nevyhnutné zabezpečiť dostatočnú úroveň hygieny a dodržiavanie technologických procesov pri spracovávaní surovín, striktné dodržiavanie a oddeľovanie práce so surovými, spracovávanými a tepelne upravenými potravinami, dôslednú dezinfekciu na úrovni hospodárskych, výrobných i spotrebiteľských sietí. Predchádzaniu infekcii a zabráneniu riziku nákazy je možné správnu a dostatočnou tepelnou úpravou potravín, pasterizáciou surového mlieka, dodržiavaním chladového reťazca pri skladovaní surovín a potravín, ako aj používaním nezávadnej pitnej vody a kontrolou vôd používaných v technologických procesoch výroby potravín.

POĎAKOVANIE

Moje poďakovanie patrí pracovníkom Štátneho veterinárneho ústavu v Dolnom Kubíne a pracovníkom Regionálnych úradov verejného zdravotníctva za poskytnutie údajov.

12. ZOZNAM POUŽITEJ LITERATÚRY

- Aarestrup F.M., Wegener H.C.** (1999): *The effects of antibiotic usage in food animals on the development of antimicrobial resistance of importance for humans in Campylobacter and Escherichia coli.* Microbes Infect;1:639–644.
- Bollmann, R., Seeburg, A., Parschau, J., Schonian, G., Sokolowska-Kolhler, W., Halle, E.** (1997): *Genotypic and Phenotypic determination of five virulence markers in clinical isolates of Escherichia coli.* FEMS Immunol Med Microbiol. 17, 263-271.
- Bonnet, R., Souweine, B., Gauthier, G., Rich, C., Livrelli, V., Sirot, J., Joly, B., Forestier, C.** (1998): *Non-O157:H7 Stx2-producing Escherichia coli strains associated with sporadic cases of hemolytic-uremic syndrome in adults.* J Clin Microbiol. 36:1777–80.
- Brooks, J.T., Sowers, E.G., Wells, J.G., Greene, K.D., Griffin, P.M., Hoekstra, R.M., Strockbine, N.A.** (2005): *Non-O157 Shiga toxin-producing Escherichia coli infections in the United States, 1983-2002.* J Infect Dis. 192:1442-9.
- Buchanan, R.L. and Doyle, M.P.** (2000): *Foodborne disease significance of Escherichia coli O157:H7 and other enterohemorrhagic E. coli.* Food Technol 51, 69–76.
- Calderwood, S.B., Auclair, F., Donohue-Rolfe, A., Keusch, G.T., Mekalanos, J.J.** (1987): *Nucleotide sequence of the Shiga-like toxin genes of Escherichia coli.* Proc Natl Acad Sci USA. 84:4364–8.
- Cassar, C.A., Ottaway, M., Paiba, G.A., Futter, R., Newbould, S. and Woodward, M.J.** (2004): *Absence of enteroaggregative Escherichia coli in farmed animals in great Britain.* Vet Rec. 154: 237-239.
- Donnenberg, M.S., Welch, R.A.** (1996): *Virulence determinants of uropathogenic Escherichia coli, in: Mobley, H.L.T., Warren, J.W., (ed), Virulence Determinant of Uropathogenic Escherichia coli, ASM press, Washington, DC, USA.,135-174.*
- Gassama, A., Aidara-Kane, A., Chainier, D., Denis, F., Ploy, M.C.** (2004): *Integron associated antibiotic resistance in enteroaggregative and enteroinvasive Escherichia coli* Microb.Drug Resist. 10:27-30.
- Griffin, P.M., Tauxe, R.V.** (1991): *The epidemiology of infections caused by Escherichia coli O157:H7, other enterohemorrhagic E. coli, and the associated hemolytic uremic syndrome.* Epidemiol Rev.13:60–98.
- Hebert, E.S., Olcott, L.M., Johnson, N.T., Hargrett, P.A., Blake, and M.L. Cohen.** (1983): *Hemorrhagic colitis associated with a rare Escherichia coli serotype.* New Engl J Med. 308:681-685.

- Holland, R.E.** (1990): *Some infections causes of diarrhea in young farm animals*. Clin Microbiol Rev. 3, 345-375.
- Ibekwe, A.M., Watt, P.M., Grieve, C.M., Sharma, V.K. and Lyons, S.R.** (2002): *Multiplex fluorogenic real-time PCR for detection and quantification of Escherichia coli O157:H7 in dairy waste water wetlands*. Appl Environ Microbiol. 68, 4853–4862.
- Johnson, W.M., Pollar, D.R., Liou, H., Tyler, S.D., Rozee, K.R.** (1990): *Differentiation of genes coding for Escherichia coli verotoxine-2 and the verotoxin associated with porcine oedema disease (VTEC) by polymerase chain reaction*. J Clin Microbiol Rev. 28, 2351-2353.
- Karmali, M.A.** (1989): *Infection by verocytotoxin-producing Escherichia coli*. Clin Microbiol Rev. 2:15–38.
- Lior, H.** (1996): Classification of *Escherichia coli*. In C.L. Gyles (Ed), *Escherichia coli in Domestic Animals and Humans*. CAB International. Wallingford. United Kingdom, 31-72.
- Misselwitz, J., Karch, H., Bielazewska, M., John, U., Ringelmann, F., Rönnefarth, G., Patzer, L.** (2003): *Cluster of hemolytic-uremic syndrome caused by Shiga toxin-producing Escherichia coli O26:H11*. Ped Infect Dis J. 22:349-54.
- Molenda, J. R.** (1994): *Escherichia coli (including O157: H7): an environmental health prospective*. Dairy, Food and Environ. Sanitation. 14, 7142-7147.
- Monday, S.R., Beisaw, A., Feng, P.C.H.** (2007): *Identification of Shiga toxigenic Escherichia coli seropathotypes A and B by multiplex PCR Molecular and Cellular Probes*, Volume 21, Issue, Pages 308-311.
- Monday, S.R., Beisaw, A., Feng, P.C.H.** (2007): *Identification of Shiga toxigenic Escherichia coli seropathotypes A and B by multiplex PCR*. Mol Cell Probes. 308-11.
- Mora, A., Blanco, J.E., Blanco, M., et al.** (2005): *Antimicrobial resistance of Shiga toxin (verotoxin)-producing Escherichia coli O157:H7 and non-O157 strains isolated from humans, cattle, sheep and food in Spain*. Res. Microbiol. 156, 793–806.
- Nataro, J.P., Kaper, J.B.** (1998): *Diarrheagenic Escherichia coli*. Clin Microbiol Rev. 11:142–201. Erratum in: Clin Microbiol Rev. 11:403.
- Nataro, J.P., Kaper, J.B.** (1998): *Diarrhoeagenic Escherichia coli*. Clin Microbiol Rev. 11: 142-201.
- Paton, J.C., Paton, A.W.** (1998): *Pathogenesis and diagnosis of Shiga Toxinproducing Escherichia coli infections*. Clin Microbiol Rev. 11:450–79.

- Paton, A.W., Paton, J.C.** (1999): *Direct detection of Shiga toxigenic Escherichia coli strains belonging to serogroups O111, O157, and O113 by multiplex PCR.* J Clin Microbiol. Oct; 37(10):3362-5.
- Perelle, S., Dilasser, F., Grout, J., Fach, P.** (2004): *Detection by 5'-nuclease PCR of Shigatoxin producing Escherichia coli O26, O55, O91, O103, O111, O113, O145 and O157:H7, associated with the world's most frequent clinical cases.* Mol Cell Probes. Jun;18(3):185-92.
- Persson, S., Olsen, K.E.P., Ethelberg, S. and Scheutz, S.** (2007): *Subtyping method for Escherichia coli Shiga toxin (Verocytotoxin) 2 variants and correlations to clinical manifestations.* Journal of Clinical Microbiology, 45: 2020-2024.
- Reischl, U., Youssef, M.T., Kilwinski, J., Lehn, N., Zhang, W.L., Karch, H., Stroockbine, N.A.** (2002): *Real-time fluorescence PCR assays for detection and characterization of Shiga toxin, intimin, and enterohemolysin genes from Shiga toxin-producing Escherichia coli.* J Clin Microbiol. 40:2555–65.
- Riley, L.W., Remis, S.D., Helgerson, H.B., McGee, J.G., Wells, B.R., Davis, R. J., Scotland, S.M., Willshaw, G.A., Smith, H.R., Said, B., Stokes, N., Rowe, B.** (1993): *Virulence properties of Escherichia coli strains belonging to serogroups O26, O55, O111 and O128 isolated in the United Kingdom in 1991 from patients with diarrhoea.* Epidemiol Infect.111:429–38.
- Stewart, A.I., Jones, G. A., McMenamain, J., Chaudhuri, A. K. R., Rodd, W. T. A.** (1997): *Central Scotland E. coli O157 outbreak: clinical aspects (Monklands Hospital experience).* SCIEH Weekly Rep. Suppl. 1 97:9-11.
- Tozzi, A.E., Caprioli, A., Minelli, F., Gianviti, A., De Petris, L., Edefanti, A., Montini, G., Ferretti, A., De Palo, T., Gaido, M., Rizzoni, G., & the hemolytic uremic syndrome study group** (2003): *Shiga toxin-producing Escherichia coli infections associated with haemolytic uremic syndrome, Italy, 1988–2000.* Emerg Infect Dis 9:106-8.
- Yoshitomi, K.J., Jinneman, K.C., Weagant, S.D.** (2003): *Optimization of a 30- minor groove binder-DNA probe targeting the uidA gene for rapid identification of Escherichia coli O157:H7 using real-time PCR.* Mol Cellul Probes.17:275–80.
- Wilfert, C.M.** (1978): *E. coli meningitis: K1 antigen and virulence.* Annu. Rev. Med. 29, 129-136.